

***Dinocarsis hemiptera* (DALMAN, 1820) i *D. hofferi* (GRAHAM, 1966)
(Hymenoptera: Encyrtidae) – nowe dla Polski gatunki
pasożytniczych błonkówek**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15803910>

GRZEGORZ LEWEK¹ , ANDRZEJ SKIBA³,
JAROSŁAW REGNER⁴, MARCIN KADEJ⁵

¹ Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony
Bezkręgowców, ul. S. Przybyszewskiego 65, 51-148 Wrocław, Polska,
e-mail: 321705@uwr.edu.pl, ORCID: 0009-0008-8737-2005

² Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Technologiczno-Przyrodniczy, Instytut Nauk Rolniczych Ochrony
i Kształtowania Środowiska, ul. Ćwiklińskiej 1a, 35-601 Rzeszów, Polska,
e-mail: bwisniowski@ur.edu.pl, ORCID: 0000-0001-7101-9233

³ ul. Legionów 7/32, 41-200 Sosnowiec, Polska, e-mail: ectophasia@wp.pl

⁴ Kościerzycze 162, 49-314 Piszczowice, e-mail: jarek.regner@wp.pl

⁵ Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony
Bezkręgowców, ul. Przybyszewskiego 65, 51-148 Wrocław, Polska,
e-mail: marcin.kadej@uwr.edu.pl, ORCID: 0000-0001-5983-0402

ABSTRACT. *Dinocarsis hemiptera* (DALMAN, 1820) and *D. hofferi* (GRAHAM, 1966) (Hymenoptera: Encyrtidae) – two species of parasitoid hymenopterans new for Poland.

The family Encyrtidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) includes 5,158 described species of parasitoid wasps belonging to 544 genera in the world fauna. So far, 132 species of encyrtid wasps were recorded in Poland. The authors present the first records of *Dinocarsis hemiptera* (DALMAN, 1820) and *D. hofferi* (GRAHAM, 1966) in the Polish fauna.

KEY WORDS: *Dinocarsis hemiptera*, *Dinocarsis hofferi*, faunistics, first country record, Upper Silesia, Poland.

WSTĘP

Rodzina suskowatych (Encyrtidae) obejmuje w faunie światowej 5 158 opisanych gatunków należących do 544 rodzajów (BÁNKI *et al.* 2025). Większość przedstawicieli Encyrtidae to parazytoidy pluskwiaków (Hemiptera), głównie czerwców (Coccoidea), tarczników (Diaspididae) i wełnowców (Pseudococcidae). Niektóre gatunki Encyrtidae pasożytują również na jajach i larwach innych owadów oraz pajęczakach. Wśród ich żywicieli znajdują się chrząszcze (Coleoptera), muchówki (Diptera), motyle (Lepidoptera), sieciarki (Neuroptera), prostoskrzydłe (Orthoptera), błonkówki (Hymenoptera), a także pajęczaki (Arachnida), np. nimfy kleszczy i jaja pająków (VAN NOORT 2024).

Przedstawiciele rodziny Encyrtidae mają duże znaczenie gospodarcze (NOYES & HAYAT 1994). Wiele gatunków z powodzeniem wykorzystano do biologicznego zwalczania szkodników, zwłaszcza czerwców (Coccoidea) atakujących drzewa. Przykładem jest *Habrolepis dalmanni* (WESTWOOD, 1837), który został sprowadzony z Ameryki Północnej do Nowej Zelandii w celu zwalczania *Asterolecanium variolosum* (RATZEBURG, 1870), poważnego szkodnika dębów (UCD COMMUNITY 2023).

Znajomość suskowatych (Encyrtidae) w Polsce jest słaba. Wśród opracowań, które wnosiły najwięcej informacji o faunie krajowej można wymienić opracowanie parazytoidów czerwców (ŻAK-OGAŻA 1961), studium bleskotek (Chalcidoidea) grądów Białowieskiego Parku Narodowego (SZCZEPAŃSKI 1983) oraz opracowanie rodziny Encyrtidae w skali Palearktyki (TRJAPITSYN 1989). Dane o występowaniu Encyrtidae w Polsce zostały podsumowane w wykazie fauny Polski (WIŚNIEWSKI 1997). Ogółem w faunie krajowej odnotowano dotychczas występowanie 132 gatunków suskowatych choć liczba gatunków krajowych liczy co najmniej dwa razy tyle (WIŚNIEWSKI 1997, 2022).

Rodzaj *Dinocarsis* jest reprezentowany w faunie światowej przez trzy gatunki: *Dinocarsis albomaculata* (MYARTSEVA, 1982), *D. hofferi* (GRAHAM, 1966) oraz *D. hemiptera* (DALMAN, 1820). Dwa z nich: *D. hofferi* i *D. hemiptera*, występują w Europie (GRAHAM 1966, BÁNKI *et al.* 2025, UCD COMMUNITY 2023).

Gatunek *Dinocarsis hemiptera* jest szeroko rozpowszechniony w regionie palearktycznym. Takson został opisany ze Szwecji (DALMAN 1820). Dotychczas wykazano jego występowanie z takich krajów jak: Armenia, Azerbejdżan, Chiny, Czechy, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Mongolia, Niemcy, Słowacja, Turcja, Ukraina, Włochy oraz Wielka Brytania (UCD COMMUNITY 2023). Gatunek ten również został wykazany w Rosji (w części europejskiej i azjatyckiej) (TIMOKHOV 2019). W bazie danych GBIF opublikowano dodatkowe stwierdzenia *D. hemiptera* z Grecji i Danii (BÁNKI *et al.* 2025). Obecny zasięg występowania *D. hemiptera* w Europie przedstawia mapa poniżej (Ryc. 1A).

Dinocarsis hofferi również szeroko występuje w regionie palearktycznym. Wykazano go z takich krajów jak: Austria, Bułgaria, Czarnogóra, Chiny, Chorwacja, Czechy, Dagestan, Gruzja, Kazachstan, Mongolia, Mołdawia, Niemcy, Rumunia, Rosja (w tym z Syberii), Serbia, Turkmenistan oraz Ukraina (GRAHAM 1966, UCD COMMUNITY 2023). W bazie danych GBIF opublikowano dodatkowe stwierdzenie z Francji (BÁNKI *et al.* 2025). Obecny zasięg występowania *D. hofferi* w Europie przedstawia mapa (Ryc. 1B).

Ryc. 1. A – rozmieszczenie *Dinocarsis hemiptera* w Europie, B – rozmieszczenie *Dinocarsis hofferi* w Europie; szary – kraje, w których stwierdzono występowanie gatunku; czerwony – nowe stwierdzenia (mapy wygenerowane w internetowej aplikacji mapchart.net, MAPCHART).

Fig. 1. A – distribution of *Dinocarsis hemiptera* in Europe, B – distribution of *Dinocarsis hofferi* in Europe; grey – countries where the species has been found; red – new statements (maps generated in the online application mapchart.net, MAPCHART).

Ryc. 2. A – samica *Dinocarsis hemiptera*, forma makropteryczna; B – samica *Dinocarsis hofferi*, forma brachypteryczna z widocznym pokładelkiem (fot. A. Skiba, oprac. G. Lewek).

Fig. 2. A – female of *Dinocarsis hemiptera*, macropterous form; B – female of *Dinocarsis hofferi*, brachypterous form with visible ovipositor (photo A. Skiba, comp. G. Lewek).

Omawiane gatunki można stosunkowo łatwo odróżnić w przypadku samic. Zestawienie cech przedstawiamy w tabeli 1. U obu gatunków znane są jedynie brachypteryczne formy samców. Są one trudne do odróżnienia. Samiec *D. hofferi* wydaje się różnić od samca *D. hemiptera* jedynie nieco bardziej rozszerzonym trzonkiem czułka, nieco dłuższymi dystalnymi członami pod buławką czułka oraz nieznacznie krótszą buławką. Więcej na temat różnic w morfologii *D. hofferi* i *D. hemiptera* przedstawił GRAHAM (1966).

Tab. 1. Zestawienie cech różniących samice *D. hemiptera* i *D. hofferi*, wg publikacji GRAHAM (1966).

Table 1. Summary of the features distinguishing females of *D. hemiptera* and *D. hofferi*, after GRAHAM (1966).

Cecha Feature	<i>Dinocarsis hemiptera</i> (Ryc. 2A)	<i>Dinocarsis hofferi</i> (Ryc. 2B)
Odwłok Abdomen	Niemal 1,5 razy dłuższy niż szeroki, w widoku grzbietowym ostro zakończony (Ryc. 2A) Almost 1.5 times longer than wide, sharply pointed in dorsal view (Fig. 2A)	W widoku grzbietowym tylko nieznacznie dłuższy niż szerszy, zakończony tępym wierzchołkiem (Ryc. 2B) In dorsal view, only slightly longer than wide, ending in a blunt apex (Fig. 2B)
Pokładelko Ovipositor	Nieznacznie wystaje poza wierzchołek odwłoka Slightly protruding beyond the tip of the abdomen	Nie sięga poza wierzchołek odwłoka Does not extend beyond the tip of the abdomen
Skrzydła u formy brachypterycznej Wings in the brachypterous form	Niemal dwukrotnie dłuższe niż szerokie, zazwyczaj wyraźnie wystają poza tylną krawędź propodeum Almost twice as long as wide, usually clearly extending beyond the posterior margin of the propodeum	Około 1,5 razy dłuższe niż szerokie, sięgają do tylnej krawędzi propodeum lub niewiele poza nią Approximately 1.5 times longer than wide, reaching the posterior margin of the propodeum or slightly beyond it

Oba gatunki najprawdopodobniej są pasożytami pluskwiaków z rodziny wełnowcowatych (Pseudococcidae). *Dinocarsis hemiptera* pasożytuje głównie na wełnowcu *Rhodania flava* (GOUX, 1936) związanym z trawą, strzęplicą (*Koeleria vallesiana*). Biologia, w tym roślina żywicielska *D. hofferi* nie są znane (UCD COMMUNITY 2023).

WYNIKI

Poniżej przedstawiamy pierwsze z Polski, znajdujące się na Śląsku Górnym stanowisko *Dinocarsis hemiptera* oraz *D. hofferi* (Ryc. 3B). Granice krain zoogeograficznych (Ryc. 3) przyjęto za *Katalogiem fauny Polski* (BURAKOWSKI *et al.* 1986, TYKARSKI 2020).

Dinocarsis hemiptera (DALMAN, 1820)

– Sosnowiec-Park Śródula [CA67], 50.290500 N, 19.164278 E: 12 VI 2024 – 1♀, na łące, leg. A. Skiba.

Dinocarsis hofferi (GRAHAM, 1966)

– Sosnowiec-Park Śródula [CA67], 50.290500 N, 19.164278 E: 12 VI 2024 – 3♀♀, na łące, leg. A. Skiba.

Ryc. 3. *Dinocarsis hemiptera* i *Dinocarsis hofferi* w Polsce (mapa wygenerowana w niekomercyjnym programie Mapa UTM, GIERLASIŃSKI 2024).

Fig. 3. *Dinocarsis hemiptera* and *Dinocarsis hofferi* in Poland (map generated by the non-commercial Mapa UTM program, GIERLASIŃSKI 2024).

PODSUMOWANIE

Oba gatunki *D. hemiptera* i *D. hofferi* zostały wykazane z jednego stanowiska w centrum miasta Sosnowiec, w Parku Srodula. Odłowiona została jedna uskrzydłona samica *D. hemiptera*; trzy kolejne osobniki zostały oznaczone jako formy brachypteryczne *D. hofferi*. Odłowiono także jednego samca, jednak z powodu braku materiału porównawczego oraz trudności w odróżnianiu samców obu gatunków, nie został on oznaczony i nie jest uwzględniony w wynikach.

Zarówno *D. hofferi*, jak i *D. hemiptera* są rzadko notowane w Europie, co najprawdopodobniej wynika z ich niewielkich rozmiarów. Niewielka liczba dostępnych danych na temat występowania tych gatunków wskazuje na potrzebę dalszych badań faunistycznych, które pozwolą na określenie ich rzeczywistego zasięgu zarówno w Polsce, jak i w Europie.

PIŚMIENNICTWO

- BÁNKI O., RÓSKOV Y., DÖRING M., OWER G., HERNÁNDEZ ROBLES D.R., PLATA CORREDOR C.A., STJERNEGAARD JEPPESEN T., ÖRN A., PAPE T., HOBERN D., GARNETT S., LITTLE H., DEWALT R.E., MA K., MILLER J., ORRELL T., AALBU R., ABBOTT J., AEDO C., *et al.* 2025. Catalogue of Life (Version 2025-01-17).
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1986. Chrząszcze Coleoptera Cucujoidea, cz. 1, *Katalog fauny Polski* 23(12): 1–266.
- DALMAN J.W. 1820. Försök till Uppställning af Insect-familjen Pteromalini, i synnerhet med afseende på de i Sverige funne Arter. *Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar* 41(1): 166.
- GBIF Backbone Taxonomy. *Dinocarsis hemiptera* (DALMAN, 1820) in GBIF Secretariat. 2023. Checklist dataset <https://doi.org/10.15468/39omei> (dostęp GBIF.org: 09.02.2025).
- GBIF Backbone Taxonomy. *Dinocarsis hofferi* (GRAHAM, 1966) in GBIF Secretariat. 2023. Checklist dataset <https://doi.org/10.15468/39omei> (dostęp GBIF.org: 09.02.2025).
- GIERLASIŃSKI G. 2024. MapaUTM v.6. <https://www.heteroptera.us.edu.pl/mapautm.html> (dostęp: 08.02.2025).
- GRAHAM M.W.R. de V. 1966. A revision of the European species of *Dinocarsis* FÖRSTER (Hym., Chalcidoidea, Encyrtidae). *Acta Entomologica Bohemoslovaca* 63(2): 111–115.
- MAPCHART n.d. Customizable Map Creator. <https://www.mapchart.net/> (dostęp: 9.02.2025).
- NOYES J.S., HAYAT M. 1984. A review of the genera of Indo-Pacific Encyrtidae (Hymenoptera: Chalcidoidea). *Bulletin of the British Museum (Natural History) (Entomology)* 48: 131–395.
- SZCZEPAŃSKI H. 1983. Bleskotki (Hymenoptera, Chalcidoidea) grądów Białowieskiego Parku Narodowego. *Polskie Pismo Entomologiczne* 53: 147–178.
- TIMOKHOV A.V. 2019. Family Platygasteridae, In: BELOKOBYLSKIJ S.A., SAMARTSEV K.G., IL'INSKAYA A.S. (Eds.), Annotated Catalogue of the Hymenoptera of Russia. Volume II. Apocrita: Parasitica: 136 pp.
- TRJAPITSYN W.A. 1989. Najezdniki-encyrtidy (Hymenoptera, Encyrtidae) Palearktyki. *Opredeľiteli po faunie SSSR* 158, 488 pp.
- TYKARSKI P. 2010. Cyfrowa wersja regionalizacji faunistycznej Polski wg KFP. The digital version of the faunistic regionalization of Poland, after Catalogue Faunae Poloniae (KFP). http://baza.biomap.pl/en/main/tools#krainy_kfp.
- UCD COMMUNITY. 2023. Universal Chalcidoidea Database Website. <https://ucd.chalcid.org>. (dostęp: 08.02.2025).
- van NOORT S. 2024. WaspWeb: Hymenoptera of the World. www.waspweb.org (dostęp: 08.02.2025).
- WIŚNIEWSKI B. 1997. Chalcidoidea bez/excludung/Mymaridae, In: RAZOWSKI J. (Eds.), *Wýkaz zwierząt Polski*, t. 5, Wyd. Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN: 132–158.
- WIŚNIEWSKI B. 2022. Digital Catalogue of Biodiversity of Poland – Animalia: Arthropoda: Hexapoda: Insecta: Hymenoptera: Apocrita: Ceraphronoidea, Chalcidoidea, Cynipoidea, Evanioidea, Platygastroidea, Proctotrupoidea, Mymarommatoidea, Stephanoidea, Trigonoidea. Version 1.3. Polish Biodiversity Information Network. Checklist dataset <https://doi.org/10.15468/hbumg6> accessed via GBIF.org on 2025-04-10.
- ŻAK-OGAZA B. 1961. Badania nad bleskotkami (Hymenoptera, Chalcidoidea) pasożytującymi u czerwców (Homoptera, Coccoidea) znanych w faunie Polski. *Polskie Pismo Entomologiczne* 31: 349–410.

Accepted: 27 May 2025; published: 4 July 2025

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>